

Uang bukan penerus barter

Prastowo Cahjadi
(prastowoc@gmail.com)

19 Maret 2026

Abstrak

Ilmu ekonomi menceritakan sejarah uang berawal dari barter. Kemudian manusia menggunakan uang barang untuk menggantikan barter. Dan akhirnya menggunakan uang kertas untuk menggantikan uang barang. Cerita ini masih dipakai oleh di Indonesia hingga saat ini. Namun, cerita ini salah. Ilmuwan di luar ilmu ekonomi sudah lama mengetahui kesalahan ini. Dan di ilmu ekonomi sendiri, sudah ada tulisan membantah cerita barter ini sejak tahun 1913. Dalam tulisan ini, saya menjabarkan tentang asal mula cerita barter dan bantahan cerita tersebut.

Kata kunci: barter, uang, sejarah

Klasifikasi JEL: B00; E42; N10

1 Pendahuluan

Uang merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Banyak orang menggunakan uang untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Dan banyak orang menggunakan berbagai cara berusaha untuk mendapatkan uang.

Kegiatan manusia untuk mendapatkan kebutuhan hidup merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dianggap sangat penting untuk diteliti sebagai satu bidang ilmu tersendiri. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi manusia. Berarti ilmu ekonomi juga mempelajari tentang uang.

Kegiatan keilmuan dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kegiatan penelitian. Seseorang meneliti sesuatu hal agar bisa menjelaskan hal tersebut dengan teratur. Kedua, kegiatan pengajaran. Seseorang mengajarkan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Kegiatan penelitian dan pengajaran ini harus sejalan. Hal-hal yang diajarkan harus sesuai dengan hal-hal yang diteliti dan hasil penelitian tersebut.

Namun, ada keanehan dalam pengajaran sejarah uang dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi mengajarkan hal yang salah. Dan terus mengajarkan kesalahan itu meskipun hal yang benar tidak sulit diajarkan. Menyederhanakan sesuatu adalah salah satu cara dalam mengajar. Penyederhanaan memunculkan kesalahan. Tidak ada masalah dengan kesalahan ini karena penyederhanaan ini sering kali memudahkan guru mengajar karena bisa mengajarkan sesuatu menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Dan penyederhanaan ini juga memudahkan siswa belajar karena siswa bisa belajar sedikit demi sedikit. Saat siswa sudah mulai mengerti, penyederhanaan ini dapat ditinggalkan.

Dalam pengajaran sejarah uang di ilmu ekonomi, penyederhanaan ini tidak pernah ditinggalkan. Kesalahan yang ditimbulkan oleh penyederhanaan terus diajarkan. Kesalahan ini terus menyebar, baik di dalam bidang ilmu ekonomi itu sendiri, maupun menyebar ke bidang ilmu lain yang tidak.

Apa yang salah dalam pengajaran sejarah uang? Manusia melakukan barter sebelum menciptakan uang.

Barter sebelum uang adalah suatu kesalahan dalam menceritakan sejarah. Cerita ini hanya perumpamaan, bukan kenyataan. Kenyataan menunjukkan uang ada sebelum barter. Barter hanya terjadi saat terjadi kegagalan penggunaan uang.

Saya hanya akan menjelaskan kesalahan tentang sejarah uang hanya dalam bahasa Indonesia. Saya ambil keputusan ini karena mahasiswa Indonesia masih menggunakan cerita barter sebagai bagian dalam menjelaskan sejarah uang. Dengan membuat tulisan dalam bahasa Indonesia, saya berharap lebih banyak yang bisa membaca tulisan saya ini.

2 Contoh penggunaan cerita barter saat ini

Untuk mencari apakah cerita sejarah uang bermula dari barter masih digunakan dalam bidang keilmuan di Indonesia, saya melihat keberadaan tulisan ilmiah terbaru yang menggunakan cerita sejarah ini. Pencarian tulisan juga saya batasi pada tulisan berbahasa Indonesia.

Saya menggunakan situs Garuda¹ untuk mencari penggunaan sejarah uang dalam tulisan ilmiah berbahasa Indonesia. Saya mengunjungi situs ini pada hari Senin, 16 Maret 2026. Dan saya menggunakan browser Vivaldi dari komputer yang menggunakan sistem operasi Windows 10.

Saya menggunakan kata kunci pencarian "teori uang". Saya memilih kata kunci ini karena teori uang bisa mencakup sejarah

¹ <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id>

uang. Kata kunci ini juga menghindari tulisan tentang uang yang terlalu khusus, seperti tulisan tentang permintaan uang.

Saya membatasi tahun pencarian dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Saya tidak menggunakan tahun 2025 karena tahun 2024 adalah tahun terbaru yang ada di situs Garuda. Selain itu, saya membatasi rentang pencarian hanya tiga tahun agar hasil pencarian tidak terlalu banyak. Hal terpenting di sini adalah kebaruan penggunaan cerita barter dalam menjelaskan sejarah uang, bukan jumlah artikel yang menggunakannya.

Pencarian menghasilkan 11 berkas dari beragam bidang ilmu. Dari 11 berkas tersebut, hanya 2 yang memuat sejarah uang. Ada 1 berkas menyebut tentang barter, tetapi tidak berhubungan dengan sejarah uang. Dan 8 berkas lainnya tidak memuat sejarah uang ataupun barter.

Kedua tulisan tersebut adalah tulisan dari Fazry (2024) dan Pati (2022). Kedua tulisan termasuk dalam bidang ilmu ekonomi Islam. Namun, keduanya menggunakan cerita sejarah uang yang hampir sama. Sejarah uang bermula dari barter. Lalu uang komoditas. Kemudian uang logam. Selanjutnya uang kertas. Perbedaan terjadi di tahap terakhir. Pati mengakhiri cerita sejarah uang pada tahap uang kertas. Namun, Fazry menambahkan satu tahap lagi, yaitu tahap uang modern.

Fazry dan Pati menggunakan beragam sumber untuk menyusun cerita sejarah uang mereka. Fazry menggunakan 14 sumber. Dan Pati menggunakan 9 sumber. Namun, mereka menggunakan satu sumber yang sama, yaitu tulisan dari Sari (2016).

Tulisan Sari juga dapat diunduh dari situs Garuda. Tulisan ini juga termasuk dalam bidang ilmu ekonomi Islam, masih sebidang dengan Fazry dan Pati. Sari menulis sejarah uang mirip seperti Fazry dan Pati. Ia tidak memulai sejarah uang dari barter. Namun, ia menempatkan barter sebagai tahap sebelum uang. Ia menempatkan uang sebagai inovasi pengganti barter. Kemudian ia memulai sejarah uang dari uang barang. Selanjutnya, uang kertas. Dan terakhir, uang giral.

Sari menyusun sejarah uang menggunakan sumber berbeda dari Fazry dan Pati. Namun, ada dua nama menarik di bagian lain tulisan Sari. Kedua nama tersebut adalah Samuelson dan Nordhaus.

3 Perkembangan cerita barter di Ilmu Ekonomi

3.1 Adam Smith

Cerita tentang sejarah uang dalam ilmu ekonomi sering kali bermula dari barter. Cerita barter di ilmu ekonomi ini dapat ditelusuri hingga Adam Smith dalam buku *The Wealth of Nations*. Pembagian kerja (*division of labour*) mengakibatkan seseorang bisa menghasilkan lebih banyak daripada yang dapat ia gunakan. Namun, hasil kerjanya hanya menutupi sebagian kecil kebutuhannya. Ia perlu menukar hasil lebihnya dengan orang lain untuk mendapatkan kebutuhan lainnya (Smith, 1937, p. 22). Ia menempatkan barter sebagai awal cerita. Meskipun demikian, awal cerita ini bisa dibaca sebagai suatu khayalan, suatu angan-angan, bukan kejadian nyata.

Namun, hasil lebih seseorang belum tentu bisa ditukar kepada orang lain. Hal ini karena hasil lebih orang lain itu belum dibutuhkannya. Agar tukar-menukar bisa terjadi, orang-orang mulai mengumpulkan barang lain selain barang yang dihasilkannya. Barang lain ini harus barang yang mudah ditukar dengan hasil lebih orang lain (Smith, 1937, p. 22-23). Smith memunculkan uang barang untuk mengatasi kesulitan pertukaran barang menggunakan barter. Uang barang adalah barang yang bisa ditukar untuk mendapatkan barang lain dari banyak orang.

Di sini, Smith menyatakan secara langsung uang muncul setelah barter.

Cerita barter sebagai awal mula uang dari Smith ini kemudian digunakan oleh ekonom-ekonom lain dalam buku teks ekonomi yang mereka terbitkan, seperti John Stuart Mill, Alfred Marshall, dan Paul Samuelson.

3.2 John Stuart Mill

John Stuart Mill juga menggunakan cerita barter untuk membahas uang. Dalam buku *Principles of Political Economy*, ia memulai penjelasan tentang uang dengan membayangkan dunia tanpa uang. Di dunia ini, orang-orang hanya menghasilkan satu barang. Di sini, masyarakat menggunakan barter untuk mendapatkan barang lain dari orang lain. Namun, kesulitan mendapatkan barang melalui barter mengancam keberlangsungan kegiatan usaha. Oleh karena itu, orang-orang ingin segera menukarkan hasil kerja mereka dengan suatu barang dengan sifat tertentu. Sifat terse-

but adalah banyak dicari orang dan mudah dibagi. Barang ini, biasanya berupa logam seperti emas dan perak, kemudian berlaku sebagai uang (Mill, 1936, p. 483-484).

Mill juga memuat cerita yang memungkinkan pertukaran barang tanpa barter dan tanpa uang barang. Ada satu suku di Afrika yang menggunakan satuan hitung nominal. Satuan hitung yang tidak didasarkan pada barang apa pun. Satuannya hanya hasil khayalan. Mereka menggunakan satuan ini untuk menghitung nilai suatu barang. Penggunaan satuan ini memungkinkan membandingkan nilai satu barang dengan nilai barang lain (Mill, 1936, p. 484).

Di sini, Mill menyatakan secara langsung uang muncul setelah barter. Ia tidak menyatakan kenyataannya seperti itu. Ia hanya menyatakan lebih mudah untuk menjelaskan uang bila membayangkan keadaan seperti itu.

3.3 Alfred Marshall

Alfred Marshall juga menggunakan cerita barter untuk membahas uang. Dalam buku *Principles of Economics*, Marshall membagi suatu ekonomi dalam dua keadaan. Pertama, masyarakat primitif (*primitive community*). Dan kedua, negara beradab (*civilized countries*). Masyarakat primitif tidak melakukan banyak pertukaran karena setiap keluarga berswasembada. Sedikit pertukaran yang terjadi dapat dilakukan menggunakan barter (Marshall, 2013, p. 60, 98).

Sedangkan negara beradab menggunakan emas atau perak sebagai uang. Uang digunakan sebagai penentu nilai barang. Dari-

pada membandingkan secara langsung nilai satu barang berdasarkan suatu barang lain, masyarakat cukup membandingkan nilai uang kedua barang (Marshall, 2013, p. 51).

Di sini, Marshall tidak melihat tahapan perkembangan uang. Ia hanya membandingkan keadaan dua taraf masyarakat. Masyarakat primitif masih menggunakan barter. Dan masyarakat beradab menggunakan uang barang. Ia tidak secara langsung menyatakan uang muncul setelah barter. Ia hanya menyiratkan masyarakat berada lebih maju dari masyarakat primitif. Dan dari situ, uang muncul setelah barter.

3.4 Paul Samuelson

Paul Samuelson juga menggunakan cerita barter untuk membahas uang. Dalam buku *Economics: An Introductory Analysis*, ia menyebut kegiatan ekonomi di ekonomi primitif menggunakan barter. Barter kemudian digantikan oleh uang barang. Dan pada akhirnya, uang barang digantikan oleh uang kertas (Samuelson, 1948, p. 53-55).

Samuelson menganggap sejarah uang yang ia sampaikan bukan sejarah nyata. Ia menganggap sejarah uang dalam bukunya adalah hanya khayalan berdasarkan penalarannya sendiri: "*If we were to reconstruct history along hypothetical, logical lines, ...*" (Samuelson, 1948, p. 54).

Namun, dalam buku edisi ke-19, ia tidak mencantumkan peringatan tersebut. Ia memulai sejarah uang dengan mengutip Stanley Jevons. Jevons menceritakan kisah seorang penyanyi dari

Paris. Penyanyi tersebut diundang untuk bernyanyi di suatu pulau. Dan penyanyi itu mendapat sejumlah hewan ternak hidup dan buah-buahan sebagai bayarannya (Jevons, 1896, p. 1-2). Jevons menggunakan cerita ini sebagai contoh nyata barter.

Samuelson menggunakan contoh Jevons tersebut sebagai dasar untuk menyatakan barter sebagai kegiatan utama masyarakat terbelakang. Ketika masyarakat menjadi semakin maju, masyarakat tersebut meninggalkan barter dan menggunakan uang sebagai ganti barter. Pada awalnya, uang barang menggantikan barter. Kemudian, uang kertas menggantikan uang barang. Samuelson menyebut uang kertas ini sebagai uang modern (Samuelson & Nordhaus, 2010, p. 458-459).

Di sini, Samuelson pada awalnya menganggap cerita sejarah uangnya sebagai bayangannya tentang kehidupan di masa lampau. Hanya sebagai alat bantu untuk berpikir, bukan suatu kenyataan. Namun, ia kemudian mengubah arah. Ia mengutip Jevons untuk menyatakan urutan sejarah uang yang ia buat benar adanya, bukan khayalan semata.

4 Bantahan cerita barter

Cerita uang berawal dari barter menjadi cerita yang sering disampaikan dalam ilmu ekonomi. Cerita ini sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam ilmu ekonomi. Dan tidak banyak ekonom yang mempertanyakan kebenaran cerita ini. Namun, cerita barter sebagai keadaan sebelum uang tidak benar. Dan ketidakbe-

naran itu sudah diketahui sejak lama, terutama di bidang selain ilmu ekonomi.

Alfred Mitchell-Innes adalah salah satu orang yang menantang sejarah uang bermula dari barter. Ia mulai dengan menuliskan sejumlah pendapat yang berlaku sebagai aksioma dalam ilmu ekonomi. Dan menyatakan semua aksioma tersebut salah. Namun, ia hanya menuliskan secara sekilas bukti-bukti yang menyatakan aksioma-aksioma tersebut salah. Bukti-bukti tersebut datang dari bidang sejarah perdagangan dan bidang perkoinan (Mitchell-Innes, 2004, p. 14-15).

Dari bidang antropologi, antropolog Caroline Humphrey menolak barter sebagai asal mula uang. Ia menyatakan barter bukan fenomena alamiah manusia. Barter terjadi di masyarakat dengan keadaan sosial-ekonomi tertentu. Keadaan ini membuat barter juga dapat terjadi di masyarakat dengan uang (Humphrey, 1985, p. 48).

Ekonom Michael Hudson menyatakan pandangan Adam Smith barter ada sebelum uang adalah dongeng belaka. Dongeng ini didasarkan pada pandangan masyarakat terdiri dari orang-orang bertujuan untuk menukarkan barang hasil kerja mereka dengan barang lain yang ingin mereka dapatkan (Hudson, 2004, p. 108).

Hudson menggunakan hasil penelitian para Assyriolog untuk membuktikan barter adalah dongeng. Ia menyatakan kejadian sebenarnya adalah lembaga publik, seperti kuil dan istana, membuat daftar harga untuk mencatat utang-piutang lembaga publik tersebut. Dan pencatatan ini sudah dimulai di Sumeria, pada tahun 3.000 sebelum Masehi (Hudson, 2004, p. 99).

Antropolog David Graeber dalam buku *Debt: the first 5,000 years* menulis satu bab sendiri tentang mitos barter. Ia menyatakan ekonom selalu memulai cerita tentang uang dengan barter (Graeber, 2011, p. 23). Hal ini karena ekonom melihat utang-piutang sebagai masalah. Dalam utang-piutang, ekonom tidak bisa beranggapan niat setiap kegiatan harus selalu bersifat ekonomi. Graeber memberi contoh niat utang-piutang antara dua orang asing belum tentu sama dengan niat utang-piutang antara dua saudara (Graeber, 2011, p. 22).

5 Penutup

Ilmu ekonomi membuat cerita tentang asal mula uang dari khayalan. Adam Smith membayangkan satu dunia melakukan barter sebelum ada uang. Ekonom-ekonom lain seperti John Stuart Mill, Alfred Marshall, dan Paul Samuelson menggunakan cerita tersebut dalam buku teks ekonomi yang mereka terbitkan. Samuelson bahkan menghapus peringatan kalau cerita barter hanya cerita khayalan. Ia menulis cerita barter sebagai bagian nyata sejarah uang. Barter ada sebelum uang. Uang barang menggantikan barter. Dan akhirnya uang kertas menggantikan uang barang.

Cerita sejarah uang dimulai dengan barter hanya khayalan, bukan kenyataan. Ilmuwan dari bidang ilmu di luar ekonomi sudah menunjukkan hal tersebut. Antropolog juga menunjukkan barter dapat terjadi di masyarakat yang sudah menggunakan uang. Namun, cerita uang bermula dari barter tetap dipakai di ilmu

ekonomi. Bahkan cerita ini menjadi bagian dari aksioma ilmu ekonomi.

Cerita sejarah uang Samuelson menjadi patokan sejarah uang hingga saat ini. Saya menemukan dua tulisan ilmiah yang menggunakan cerita sejarah Samuelson. Cerita mereka tidak sama persis seperti cerita Samuelson. Para pembaca dapat melihat dengan jelas pengaruh Samuelson dalam cerita mereka. Kejadian ini menunjukkan patut disayangkan karena menunjukkan kegagalan dalam kegiatan belajar-mengajar.

6 Sumber

- Fazry, A. H., Nurdiansyah, I., & Ulpah, D. M. (2024). Mengupas Uang dalam Ekonomi Makro Islam dan Konvensional: Sejarah, Fungsi, dan Teori Keuangan. *Gunung Djati Conference Series*, 46, 11-22. Retrieved from <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/download/2523/1706>
- Graeber, D. (2011). *Debt: the first 5,000 years*. New York: Melvillehouse.
- Hudson, M. (2004). The Archaeology of Money: Debt versus Barter Theories of Money's Origins. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 99-127). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Humphrey, C. (1985). Barter and Economic Disintegration. *Man, New Series*, 20(1), 48-72.
- Jevons, W. S. (1896). *Money and the Mechanism of Exchange*. New York: D. Appleton and Company.
- Marshall, A. (2013). *Principles of Economics* (8 ed.). Hampshire, UK: Palgrave Macmillan.

- Mill, J. S. (1936). *Principles of Political Economy: with some of their applications to social philosophy* (7 ed.). London: Longmans, Green and Co.
- Mitchell-Innes, A. (2004). What is Money?. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 14-49). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Pati, A. W., Choiriyah, & Choirunnisak (2022). Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Teori Uang Dan Relevansinya Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 1(2), 211-234. Retrieved from <https://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/download/15/11>
- Samuelson, P. A. (1948). *Economics: An Introductory Analysis*. New York: McGraw-Hill.
- Samuelson, P. A. & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19 ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Sari, S. W. (2016). Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 39-58. Retrieved from <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/download/275/211>
- Smith, A. (1937). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (5 ed.). New York: The Modern Library.